

Kinderen op islamitische sc

Islamitisch onderwijs ontsluit

door Geert Driessen Leerlingen op islamitische scholen presteren even goed als leerlingen op andere 'zwarte' scholen. Sterker nog, islamitische scholen komen met hun rekenprestaties zelfs beter uit de bus. Wat er van de islamitische cultuur wordt overgedragen laat zich nauwelijks in kaart brengen. Talibanachtig fundamentalisme zal het niet zijn, maar wat wel ... dat is de vraag.

Leerlingen op islamitische scholen spijbelen minder

Islamitische scholen staan in een ongunstig daglicht. Zo raakte een school in Almere onlangs in opspraak omdat er leerlingen zouden worden mishandeld. Voorstanders zien eigen scholen als een teken van emancipatie en integratie. Tegenstanders vrezen dat dergelijke aparte scholen juist leiden tot isolement en segregatie en dat de Nederlandse normen en waarden onvoldoende tot hun recht komen. Hoe het ook zij, sinds de oprichting van de eerste islamitische basisschool in 1988, zijn er zeventwintig van dergelijke scholen bijgekomen met circa zeventuizend leerlingen, voornamelijk van Marokkaanse en Turkse herkomst. Daarnaast trekken ze de laatste tijd een toenemend aantal vluchtelingen aan.

In kaart

De doelen van islamitisch onderwijs zijn tweeledig: versterking van de eigen identiteit, in dit geval cultureel-religieuze persoonlijkheidsvorming, en verbetering van de onderwijskwaliteit, de prestaties van de kinderen. Maar in welke mate scholen deze doelen nastreven en hoe de resultaten zijn, is nauwelijks bekend. Exacte gegevens over de pedagogisch-didactische aanpak en het rendement ontbreken. Ook is er weinig informatie over de achtergronden van de leerlingen en hun ouders.

Om hier meer zicht op te krijgen hebben onderzoekers van het ITS in Nijmegen het onderwijs op islamitische basisscholen nader bestudeerd. Dit onderzoek wijst uit dat de prestaties in de kernvakken niet lijden onder het specifieke karakter van de islamitische scholen. Leerlingen op islamitische scholen en op scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie presteren op hetzelfde niveau. Sterker nog, islamitische scholen komen met hun rekenprestaties zelfs iets gunstiger uit de bus. Maar de overdracht van de islamitische cultuur laat zich min-

der goed in kaart brengen. Vooral de inhoud van de godsdienstlessen onttrekt zich aan objectieve waarneming. Sommige directeuren verklaren er geen idee van te hebben wat er precies gebeurt tijdens de godsdienstlessen. Daar staat tegenover dat de meeste leerkrachten zelf niet-moslim zijn, en dus mo-

gelijk een tegenwicht bieden tegen al te rigoureuze opvattingen.

In het onderzoek zijn zestien islamitische scholen vergeleken met zestien scholen met een vergelijkbare sociaal-etnische leerlingenpopulatie ('vergelijkingsscholen'); in beide gevallen zogenaamde 'zwarte' scholen. Daarnaast zijn de scholen vergeleken met 432 scholen uit een landelijk representatieve steekproef ('referentiescholen'). In totaal zijn

bij dit deel van de studie circa veertigduizend leerlingen betrokken. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van het cohortonderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA'). Naast dit kwantitatieve onderdeel zijn gesprekken gevoerd met vijf directeuren en één bestuurder van islamitische scholen.

Beter rekenen

Bij de leerlingen zijn om te beginnen twee non-verbale intelligentietests afgenomen. Daarop bleek geen verschil te bestaan tussen islamitische scholen en vergelijkingsscholen. Ook hebben de leerlingen een serie vragen beantwoord over hun welbevinden en zelfvertrouwen. Hierop waren er evenmin verschillen tussen beide categorieën. Wat de taal- en rekenprestaties betreft zijn eerst de toetsresultaten uit het schooljaar 1996/97 vergeleken.

Figuur 1 (p. 6) laat zien dat er voor taal in geen van de jaargroepen relevante verschillen zijn tussen beide schoolcategorieën. Voor rekenen zijn er alleen verschillen in groep 8: leerlingen op islamitische scholen presteren wat beter. Het wordt overigens wel duidelijk dat er forse prestatieverschillen bestaan tussen islamitische en vergelijkingsscholen enerzijds en referentiescholen anderzijds. Leerlingen op referentiescholen presteren in alle jaargroepen beter.

Omdat toetsgegevens beschikbaar zijn van twee schooljaren, namelijk 1994/95 en 1996/97, kan worden nagegaan hoe de leerlingen zich in de tussenliggende periode ontwikkeld hebben.

Voor taal zijn er geen relevante verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen op islamitische en op vergelijkingsscholen. Voor rekenen zijn die er wel bij de overgang van groep 2 naar groep 4 en van groep 6 naar groep 8. Vergeleken met de referentiescholen valt op dat de rekenprestaties van leerlin-

olen presteren relatief goed

gen op islamitische scholen veel meer vooruit zijn gegaan. De taal- en rekenprestaties zijn ook nog apart geanalyseerd voor alleen de groep Turkse en Marokkaanse leerlingen, dus zonder bijvoorbeeld de Surinaamse leerlingen en kinderen van vluchtelingen. Uit deze analyses bleek in zijn algemeenheid dat, voor zover er al sprake was van verschillen tussen islamitische en vergelijkingsscholen, deze wat groter zijn geworden in het voordeel van de islamitische scholen. Opmerkelijk is ook, dat de taalprestaties van de leerlingen op islami-

tische scholen in drie groepen op hetzelfde niveau lagen als die van de leerlingen op referentiescholen; de rekenprestaties lagen in twee groepen hoger. De vooruitgang in taalprestaties was in alle groepen ongeveer hetzelfde; maar de rekenprestaties waren in alle groepen van de islamitische scholen meer vooruitgegaan dan op de referentiescholen.

Leerlingen op islamitische scholen volgen meer dan op de vergelijkingsscholen NT2 (Nederlands als Tweede Taal) en nemen aanzienlijk meer deel aan OET (Onderwijs in Eigen

Figuur 1 – Gemiddelde taal- en rekenprestaties op islamitische, vergelijkings- en referentie-scholen in 1996/97

Figuur 2 – Gemiddelde vooruitgang in taal- en rekenprestaties op islamitische, vergelijkings- en referentiescholen tussen 1994/95 en 1996/97

Taal). Ook geven islamitische scholen vaker huiswerk mee. Minder leerlingen dan op de vergelijkingsscholen zaten in het voorafgaande jaar ook al op dezelfde school. Dit laatste wijst erop dat er op islamitische scholen meer instroom is vanuit andere scholen. Het aantal neveninstromers (uit het buitenland) is daarentegen juist kleiner. Verder is op islamitische scholen de bekendheid van de leerkrachten met het Onderwijsvoorrrangsbeleid (ovb) groter, en geven ze vaker extra aandacht aan achterstandsleerlingen. Dit laatste kan de hogere rekenprestaties op de islamitische scholen verklaren. Maar aan stimulering van buitenschoolse activiteiten en ouder-kindprogramma's doen ze juist minder.

Combinatieklassen komen vaker voor op islamitische scholen. Dit komt waarschijnlijk doordat (oudere) jongens en meisjes op islamitische scholen meestal in aparte klassen zitten, waardoor die te klein worden en combineren noodzakelijk is. De leerkrachten op islamitische scholen zijn jonger en

hebben minder onderwijservaring dan de leerkrachten op vergelijkingsscholen. Dat hangt samen met het relatief korte bestaan van de islamitische scholen

Volgens de inschatting van hun leerkrachten zijn er tussen de leerlingen van islamitische en vergelijkingsscholen geen verschillen in cognitieve capaciteiten, onderpresteren (lager presteren dan mogelijk), zelfvertrouwen, werkhouding, sociaal gedrag, welbevinden, en het onderwijsondersteunend thuisklimaat. Ook krijgen leerlingen dezelfde adviezen voor voortgezet onderwijs. Maar hun gedrag verschilt wel: op islamitische scholen spijbelen de leerlingen minder en de kans dat zij voortijdig schoolverlater worden is kleiner.

Drempel

De thuissituatie van leerlingen van islamitische scholen is duidelijk anders dan die van leerlingen van de vergelijkingsscholen. De ouders hechten veel meer waarde aan de eigen taal, cultuur en – vooral – religie, zo blijkt uit de ingevulde vragenlijsten. Op islamitische scholen rekenen de ouders zich vaker tot de islamitische geloofsgemeenschap en minder vaak tot de Nederlandse cultuurgemeenschap dan op vergelijkingsscholen. Ook vinden ze het geloof binnen de opvoeding belangrijker. Nederlands is minder vaak de voertaal in het gezin. Desondanks zijn de taalprestaties niet slechter.

Een ander verschil is dat leerlingen van islamitische scholen vaker uit volledige gezinnen komen dan leerlingen van vergelijkingsscholen. Het bezoeken van ouderbijeenkomsten op school en de tevredenheid van de ouders met de school is gelijk. Bij de islamitische scholen zijn de vaders van de kinderen iets hoger opgeleid. De ouders zijn minder vaak in Nederland geboren en het aantal kinderen ligt wat hoger.

Volgens de directies ligt op islamitische scholen de inbreng en betrokkenheid van de ouders wat hoger en wordt de oorzaak voor de achterstanden van kinderen vaker bij de school gezocht. Een gebrekkige aansluiting tussen school- en thuismilieu zou de oorzaak van deze achterstanden zijn. De islamitische scholen veronderstellen dat ze hier zelf ook iets aan kunnen doen. Op islamitische scholen wordt – misschien daarom – meer dan op vergelijkingsscholen aandacht besteed aan het overbruggen van deze afstand.

Voor de prestaties van de kinderen is het van belang dat ouders bij het onderwijs betrokken zijn, daarin participeren en hun kinderen kunnen ondersteunen. Alhoewel de islamitische scholen dit soort zaken van wezenlijk belang vinden en ook alle moeite doen om de ouders op enigerlei wijze bij het onderwijs te betrekken, blijkt uit de gevoerde gesprekken met directieuren dat dat op de meeste scholen maar spaarzaam te lukt. Ondanks de bewustere schoolkeuze en optimale affiniteit met de richting van de school komt de ouderbetrokkenheid en -participatie op een deel van de islamitische scholen niet goed van de grond. Een van de mogelijke oorzaken is dat het merendeel van de groepsleerkrachten zelf geen moslim is. Voor een deel van de ouders is misschien de drempel daardoor te hoog. Een andere verklaring is dat veel ouders zelf maar zeer weinig opleiding hebben genoten en nauwelijks bekend zijn met het Nederlandse onderwijssys-

teem. Een deel van de moslim-ouders legt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs volledig bij de school. Tenslotte speelt natuurlijk ook een rol dat de school niet in de directe woonomgeving van de leerlingen ligt. Geografisch gezien is er vaak een grote afstand tussen thuis en school.

Bindend

Islamitische scholen zijn relatief jonge scholen, voor een deel zijn ze nog in opbouw en ontwikkeling. Een van de geïnterviewde directeuren vertelt dat de eerste jaren van het bestaan van de school voornamelijk gericht waren op overleven, en dat er pas sinds enkele jaren meer aandacht komt voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De doelen die de scholen nastreven zijn enerzijds 'versterking van de islamitische identiteit' en anderzijds 'verbetering van de kwaliteit'. Deze doelen harmonieus met elkaar te combineren blijkt geen gemakkelijke opgave. De scholen verschillen duidelijk in de mate waarin ze doelen nastreven, maar ook zijn er verschillen binnen de scholen, in die zin dat bestuurders en ouders andere accenten leggen dan directeuren, leerkrachten en het overige personeel. Met name de positie van het niet-moslim deel van het team, en dat is het overgrote deel, komt hierbij onder druk te staan. Deze positie wordt nog eens bemoeilijkt doordat zij zich regelmatig tegenover de buitenwacht moeten verdedigen voor hun keuze. Terwijl een deel van hen gewoon voor een baan heeft gekozen en niet speciaal voor islamitisch onderwijs. De directie zou in deze constellatie een bindende en intermediërende functie moeten vervullen. Maar met name voor niet-moslim directies kan dat lastig zijn als het gaat om de overdracht van het geloof. Het team op één lijn krijgen en die lijn bovendien in overeenstemming brengen met de eisen en verwachtingen van ouders en bestuur is niet altijd eenvoudig. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat arbeidsvreugde onder directeuren van islamitische scholen aanzienlijk minder groot is dan op vergelijkings-scholen. Op verschillende scholen zijn er conflicten ontstaan tussen leiding en bestuur, en het kost veel moeite opengevalen directievacatures opnieuw vervuld te krijgen. Daarom functioneert op een aantal islamitische scholen al geruime tijd geen directeur meer. Wat niet bevorderlijk is voor de omstandigheden waaronder het islamitisch onderwijs moet opereren, is de relatieve onervarenheid en beperkte beheersing van het Nederlands van een deel van de bestuurders. Het besturen van islamitische

scholen lijkt vooral het werk van enkele voortrekkers. Hun werk wordt nog bemoeilijkt doordat er in sommige gevallen dan misschien niet direct sprake is van tegenwerking, maar in ieder geval ook niet van soepele medewerking van lokale overheden.

Religieuze identiteit

De vormgeving en de inhoud van de identiteitsoverdracht krijgt voor een belangrijk deel gestalte via diverse voorschriften. Het aanleren en naleven van allerlei gedragsregels, het van buiten leren en reciteren van de koran, deelname aan de

ramadan en het bidden zijn de belangrijkste onderdelen. Dit zijn vooral geformaliseerde geloofs-zaken die min of meer verweven zijn met het dagelijkse schoolgebeuren. Eén school benadrukt dat het van wezenlijk belang is ook aan de kinderen uit te leggen wat de achtergrond is van dit soort 'uiterlijkheden' en de vraag naar het waarom te beantwoorden. Enkele scholen merken op dat het deels om vrij universele waarden en normen gaat.

Toch zijn er zowel tussen als binnen islamitische scholen grote verschillen in de mate waarin zij hun doelen nastreven. Dit geldt in het bijzonder voor de versterking van de religieuze identiteit. Hierbij neemt de directie een sleutelpositie in. Deze zal namelijk de eisen en wensen van het bestuur en ouders moeten zien te vertalen naar de concrete onderwijspraktijk en daarbij het team zien mee te krijgen.

Sommige uitgangspunten zullen voor niet-moslim leerkrachten niet altijd even verenigbaar zijn met hun eigen overtuiging. Ze zullen dan

ook meer moeite hebben om deze aan hun leerlingen over te dragen, waardoor voor de leerlingen dubbelzinnige en conflictueuze situaties kunnen ontstaan. Volgens een directeur valt dit wel mee: de kinderen kunnen zelf goed onderscheid maken tussen moslim en niet-moslim leerkrachten, en daarmee de verschillende opvattingen naar waarde schatten.

Een uur per week

Een deel van het onderwijsprogramma waar het geloof meer expliciet aan de orde komt is het godsdienstonderwijs. Dit is een wat problematisch gebied. Om te beginnen is er een tekort aan personeel. Godsdienstleerkrachten die niet alleen inhoudelijk goed zijn geschoold, maar ook volgens de Nederlandse maatstaven pedagogisch-didactisch zijn onderlegd, de Nederlandse taal voldoende beheersen én acceptabel zijn voor

**De directeuren
hebben zeer
weinig plezier
in hun werk**

het bestuur zijn moeilijk te vinden. Een deel van de leerlingen krijgt dan ook helemaal geen godsdienstonderwijs. Behalve aan personeel ontbreekt het ook aan geschikte methoden en leermiddelen. In het onderzoek is nauwelijks zicht gekregen op de inhoud van het godsdienstonderwijs, dat doorgaans één uur per week plaatsvindt. Het is overigens maar zeer de vraag in hoeverre de inhoud van de lessen überhaupt goed en objectief onderzocht kan worden. Een aantal directeuren verklaart namelijk, mede als gevolg van taalproblemen, niet te weten wat er precies wordt verkondigd en overgedragen tijdens de godsdienstlessen.

Het islamitisch onderwijs heeft goede kansen om te groeien. Turkse en Marokkaanse leerlingen doen het op islamitische scholen beter dan die op referentiescholen, waarmee een belangrijk doel – verbetering van de kwaliteit en verhoging van de leerprestaties – bereikt wordt. Gelet op de relatief slechte condities waaronder de islamitische scholen zijn gestart en de omstandigheden waaronder ze nu vaak nog functioneren, is dit een hele prestatie.

Op de specifieke inhoud van de identiteitsoverdracht blijft het zicht slecht. De overgrote meerderheid van de leerkrachten is zelf geen moslim, dus een erg streng-orthodoxe en fundamentalistische invloed zal niet van hen uitgaan. Het ligt niet direct voor de hand van hen te verwachten dat ze anders dan via voorgeschreven gedragsregels dergelijke geloofsrichtingen zullen overdragen. Wel is het zo dat zij via hun specifieke gedrag en de keuze van de onderwijsinhouden bepaalde richtingen niet zullen overdragen, waardoor de leerlingen van deze inzichten verstoken zullen blijven. Welke boodschappen er tijdens de godsdienstlessen worden uitgedragen is helemaal onbekend, en het ziet er niet naar uit dat daarover op korte termijn opheldering komt. ¶

Geert Driessen is werkzaam bij het ITS te Nijmegen. Dit artikel is gebaseerd op het rapport 'Islamitisch basisonderwijs; schipperen tussen identiteit en kwaliteit?' door Geert Driessen & Jeff Bezemer. Het is verkrijgbaar bij het ITS. Tel. 024-3653500.

Samenwerkend leren

Kees Vreugdenhil

Leren is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste cognitie. Zo kan een bekende uitspraak van de Tachtigers in de vaderlandse dichtkunst worden gevarieerd. De tijd ligt bovendien nog niet zo lang achter ons dat leren ook de meest verborgen expressie was van menselijk vermogen. Alleen aan de vruchten kon men de werking van de hersenstam en zijn vertakkingen herkennen, niet aan het groeiproces. Daar komt langzaam verandering in. Neurologen zullen in de komende jaren geleidelijk de geheimen van leerprocessen ontrafelen. Ook uit andere onderzoeken komen inzichten over hoe mensen leren. Zo blijken kinderen bij het ontwikkelen van begrijpend lezen betere resultaten te boeken als zij dat samen met anderen doen. Het begrijpen zelf blijft natuurlijk een individueel proces.

In de hele twintigste eeuw is overigens samenwerking tussen leerlingen gepropageerd. In vernieuwingscholen als die van Ligthart, Boeke, Montessori en Petersen werden samenwerking en sociale ontwikkeling in het algemeen heel belangrijk gevonden. Intuïtief en op grond van scherpe waarneming ontdekten deze vernieuwers de waarde van samenwerking tussen leerlingen. Ze wisten ook dat daar vertrouwen en een zekere mate van vrijheid voor nodig waren. Kinderen

zaten in hun scholen niet langer in rijtjes naar elkaars ruggen te kijken, maar werkten in kleine groepen rond een tafel aan opdrachten. Het was hun ook toegestaan het eigen werk kort te onderbreken voor een wandeling langs andere groepen om te kijken hoe het daar ging. De panische angst van traditionele leraren voor afkijken was de vernieuwers vreemd. Ze moedigden de leerlingen juist aan bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. Petersen gaf als argument daarvoor dat kinderen in grotere gezinnen het snelste en meeste leren van elkaar. Door gewoon mee te doen en naar oudere broertjes of zusjes te kijken, leren de jongeren het 'leven'. Aanvankelijk gaat het vooral om imiteren van gedrag, maar allengs blijken kinderen ook te leren hoe je iets niet moet doen. Ze zetten zich af en kiezen alternatieven, omdat ze verwachten het beter te kunnen doen.

In ons onderwijs begint samenwerkend leren steeds algemener te worden. Leerlingen zitten vaker in groepjes te werken. Al gauw blijkt dan dat zij wel samen zitten, maar lang niet altijd samen werken, laat staan samen leren. Om hierin verandering te brengen, zijn de laatste tijd interessante programma's en werkvormen ontwikkeld. Die betrekken leerlingen meer op elkaar, bieden mogelijkheden om beter van elkaar te profiteren en samen verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeenschappelijke taak. Dat is een grote stap vooruit vergeleken bij het meeliften dat vele leerlingen behendig blijken te bedrijven. Voortgaand onderzoek in onderwijssituaties zal ongetwijfeld nieuwe vormen van samenwerking en van samen leren aanbieden. Daarmee wordt wat honderd jaar geleden experimenterend door pioniers werd begonnen, in het onderwijs geleidelijk aan gemeengoed. Dat is mooi, als de vrijheid voor leerlingen maar niet verloren gaat om af ten toe ook gewoon rond te kijken en ervoor te kiezen het anders te doen. ¶